

EFEITOS DO USO DO CETOCONAZOL EM PACIENTES COM SÍNDROME DE CUSHING: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 08/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8250652

Danilo Nogueira de Carvalho¹

João Eduardo Miranda Lima²

Ana Flávia Nivardo Lóssio Rocha³

Isabelly Sampaio Bezerra⁴

Nicole Silva Flor⁵

Rafael Alves Pires Mendes Campos⁶

Rhissia Barbosa Palmeira Limeira⁷

Taís Macêdo Araújo⁸

Thaís Aguiar Bezerra⁹

Vinícius Henrique de Moraes Cavalcanti de Albuquerque¹⁰

Resumo

A Síndrome de Cushing é uma enfermidade endócrina rara e complexa, caracterizada pela hipersecreção crônica de cortisol no organismo. Ao longo das últimas décadas, o tratamento convencional para a Síndrome de Cushing tem sido predominantemente cirúrgico. Todavia, nem todos os pacientes são candidatos a essa abordagem ou experimentam plena resolução dos sintomas depois da cirurgia. Nesse contexto, o Cetoconazol, um antifúngico sistêmico com

propriedade de inibir a síntese do cortisol, tem se mostrado como uma promissora opção terapêutica alternativa para controlar os sintomas em pacientes com Síndrome de Cushing.

Objetivo: Analisar os efeitos do Cetoconazol no tratamento da Síndrome de Cushing, considerando estudos clínicos, ensaios controlados e pesquisas observacionais para avaliar sua eficácia e segurança.

Metodologia: A pergunta que norteou nossa pesquisa, elaborada segundo a metodologia PICO, foi a seguinte: “quais são os efeitos do uso do Cetoconazol no tratamento de pacientes com síndrome de Cushing?” Visando a solução da pergunta de pesquisa, foi realizada uma busca na plataforma Medline, utilizando as palavras-chave “cetoconazol” ou “ketoconazole” e “síndrome de Cushing” ou “Cushing’s Syndrome” Após a identificação dos estudos relevantes, os dados de cada estudo foram extraídos e organizados em uma tabela.

Resultados: O cetoconazol controlou efetivamente o hipercortisolismo em 66% dos pacientes com a doença de Cushing. De um total de 270 pacientes, o controle bioquímico do hipercortisolismo ocorreu em 151 (63%, IC 95% 50-74%), enquanto que nenhum controle bioquímico foi observado em 61 pacientes (20%, IC 95% 10-35%). O cetoconazol induziu remissão em cerca de 64,3% a 64,7% dos pacientes tratados, com uma dose média de 620 mg/dia, por períodos médios de 7,5 meses a mais de 24 meses.

Conclusão: Logo, percebe-se que o cetoconazol é uma opção promissora no tratamento de curto prazo da síndrome de Cushing, com boa eficácia e bom perfil de segurança e com capacidade de alcançar o controle bioquímico em cerca de 66% dos pacientes. No entanto, é imprescindível ponderar sobre a segurança do uso desse medicamento, visto que eventos adversos hepáticos foram relatados.

Palavras-chave: cetoconazol; síndrome de Cushing.

1. Introdução

A Síndrome de Cushing é uma enfermidade endócrina rara e complexa, caracterizada pela hipersecreção crônica de cortisol no organismo, frequentemente decorrente de um tumor na glândula adrenal ou hipófise. Desse modo, essa doença pode resultar em uma série de sintomas debilitantes, tais como: adiposidade visceral, alterações na distribuição de gordura corporal, miopatia, hipertensão arterial e disfunções metabólicas (LACROIX et al., 2015). Nesse contexto, ao longo das últimas décadas, o tratamento convencional para a Síndrome de Cushing, tem sido predominantemente cirúrgico, objetivando a excisão do tumor responsável pela produção excessiva de cortisol. Todavia, nem todos os pacientes são candidatos a essa abordagem ou experimentam plena resolução dos sintomas depois da cirurgia, sendo que a recorrência tumoral e a persistência dos sinais clínicos são desafios enfrentados por muitos indivíduos. Além disso, algumas condições clínicas, como o Cushing ectópico, podem inviabilizar a intervenção cirúrgica, tornando imperativa a busca por alternativas terapêuticas para controlar a hipersecreção de cortisol em tais pacientes (TRITOS et al., 2019).

Pesquisas recentes têm respaldado a viabilidade do uso do Cetoconazol em pacientes com Síndrome de Cushing. Em estudos, foi observada uma significativa redução nos níveis de cortisol em pacientes tratados com Cetoconazol, acompanhada de uma melhora dos sintomas clínicos. Além disso, revisões ressaltaram o potencial do Cetoconazol no controle da Síndrome de Cushing ectópico, fornecendo uma valiosa abordagem terapêutica em casos de difícil tratamento cirúrgico. Essas evidências reforçam a importância do Cetoconazol como uma alternativa eficaz no manejo da Síndrome de Cushing, encorajando a continuação de pesquisas e sua consideração clínica. (VIECCOLI et al., 2022). Logo, essa revisão busca analisar os efeitos do Cetoconazol no tratamento da Síndrome de Cushing, considerando estudos clínicos, ensaios controlados e pesquisas observacionais para avaliar sua eficácia e segurança. Será abordado o impacto do medicamento na normalização dos níveis de cortisol, redução dos sintomas da doença e possíveis efeitos colaterais e interações medicamentosas. Em suma, o objetivo é fornecer uma visão abrangente sobre o uso do Cetoconazol como opção terapêutica viável, destacando benefícios e

limitações e identificando lacunas no conhecimento para futuras pesquisas que possam aprimorar o cuidado de pacientes com Síndrome de Cushing.

2. Metodologia

2.1 Definição da pergunta norteadora

A pergunta que norteou nossa pesquisa, elaborada segundo a metodologia PICO, foi a seguinte: “quais são os efeitos do uso do Cetoconazol no tratamento de pacientes com síndrome de Cushing?”

2.2 Pesquisa de artigos

Visando a solução da pergunta de pesquisa, foi realizada uma busca na plataforma Medline, utilizando as palavras-chave “cetoconazol” ou “ketoconazole” e “síndrome de Cushing” ou “Cushing’s Syndrome”, com a restrição de que os artigos tivessem sido publicados nos últimos 10 anos. A pesquisa foi conduzida no dia 28 de julho de 2023, para identificar estudos científicos relevantes relacionados ao tema.

2.3 Seleção de artigos relevantes

Os critérios de inclusão para a seleção dos estudos foram os seguintes: estudos que abordavam o tratamento da Síndrome de Cushing utilizando o cetoconazol; estudos que forneciam informações relevantes sobre os resultados, benefícios e complicações relacionadas ao uso do cetoconazol nesses pacientes.

2.4 Medidas de sumarização

Após a identificação dos estudos relevantes, os dados de cada estudo foram extraídos e organizados em uma tabela. A tabela continha as seguintes informações: título do artigo, autores, ano de publicação, tipo de estudo, objetivo do estudo e principais achados.

Título do Artigo	Autor(es)	Ano de Publicação	Tipo de estudo	Objetivo do estudo	Principais achados
Evaluation of ketoconazole as a	Viecceli, Camila; Mattos, Ana	2022	Estudo coorte retrospectivo	Analisar o perfil de segurança e a	O cetoconazol controlou

**treatment
for
Cushing's
disease in
a
retrospect
ive cohort.**

Carolina
Viana;
Costa,
Maria
Carolina
Bittencour
t; De Melo,
Rafael
Borba;
Rodrigues,
Ticiana
da Costa;
Czepielews
ki ,
Mauro
Antonio

resposta
ao
tratament
o com
cetoconaz
ol em
pacientes
com a
doença de
Cushing
acompanh
ados no
ambulatóri
o
de
endocrinol
ogia de
um
hospital
universitári
o brasileiro.

efetivamen
te o
hipercortis
olismo em
66% dos
pacientes
com a
doença de
Cushing,
sendo um
medicame
nto
relativame
nte seguro
para
aqueles
sem
remissão
após
cirurgia
transesfen
oidal ou
cujos
sintomas
precisam
ser
controlado
s até a
realização
de uma
nova
terapia
definitiva.

A

					hipocalemia é um efeito metabólico frequente ainda não descrito em outras séries, que deve ser monitorada durante o tratamento (VIECCELI, 2022)
Ketoconazole as second-line treatment for Cushing's disease after transphenoidal surgery: systematic review and	Viecceli, Camila; Mattos, Ana Carolina Viana; Hirakata, Vânia Naomi; Garcia, Sheila Piccoli; Rodrigues, Ticiananda Costa; Czepielews	2023	Revisão sistemática	Analisar o controle do hipercortisolismo em pacientes que utilizaram o cetoconazol como tratamento de segunda linha após cirurgia	De um total de 270 pacientes, o controle bioquímico do hipercortisolismo ocorreu em 151 (63%, IC 95% 50-74%), enquanto que

meta-analysis.

ki,
Mauro
Antônio.

transesfenoidal, além de outros critérios clínicos e laboratoriais que possam estar relacionados à resposta terapêutica.

nenhum controle bioquímico foi observado em 61 pacientes (20%, IC 95% 10-35%). De acordo com a meta-regressão, nem a dose final, a duração do tratamento, nem os níveis iniciais de cortisol sérico estavam associados ao controle bioquímico do hipercortisolismo (VIECCOLI, 2023)

Título do Artigo	Autor(es)	Ano de Publicação	Tipo de estudo	Objetivo do estudo	Principais achados
Cushing's disease: adrenal steroidogenesis inhibitors	Pivonello, Rosario; Simeoli, Chiara; Di Paola, Nicola; Colao, Annamaria	2022	Revisão de literatura	Avaliar a eficácia e a segurança dos inibidores da esteroidogênese, em particular dos medicamentos históricos, cetoconazol e metirapona, e dos medicamentos novos, levocetozol e osilodrostat.	O cetoconazol é aprovado para tratar a síndrome de Cushing em pacientes acima de 12 anos. Estudos retrospectivos mostraram que o cetoconazol induziu remissão em cerca de 64,3% a 64,7% dos pacientes tratados, com uma dose média de 620 mg/dia,

por períodos médios de 7,5 meses a mais de 24 meses. O tratamento com cetoconazol melhorou sintomas clínicos e comorbidades da síndrome, incluindo peso, pressão arterial, metabolismo da glicose, níveis de potássio, condição muscular e óssea, sintomas psiquiátricos, hirsutismo e ciclos menstruais

. No entanto, houve relatos de eventos adversos, como hepatotoxicidade, distúrbios gastrointestinais, insuficiência adrenal, erupções cutâneas e em alguns casos, ginecomastia em homens. Os dados sobre tumores pituitários em pacientes tratados com cetoconazol são limitados, com relatos de

					novos tumores em alguns casos.
--	--	--	--	--	--------------------------------

Título do Artigo	Autor(es)	Ano de Publicação	Tipo de estudo	Objetivo do estudo	Principais achados
Ketoconazole and Metyrapone-Induced Reductions on Urinary Steroid Metabolites Alter the Urinary Free Cortisol Immunoassay Reliability in Cushing Syndrome.	Vega-Beyhart, , Arturo; Laguna-Moreno, Javier; Díaz-Catalán, Daniela; Boswell, Laura; Mora, Mireia; Halperin, Irene; Casals, Gregori; Hanzu, Felicia A.	2022	Coorte retrospectivo	Avaliar a excreção de cortisol urinário de 24 horas (24h-UFCIA) em pacientes com síndrome de Cushing em uso de cetozonazol ou metirapona	Antes do tratamento, as determinações de 24h-UFCIA foram superestimadas por um fator de 1,75 (95% CI 1,60-1,94) em comparação com os resultados obtidos por cromatografia por gás/espectrometria de massas (CG/EM).

No entanto, durante o tratamento com KTZ, os resultados de 24h-UFCIA foram semelhantes (0,981) aos obtidos por CG/EM (95% CI, 0,83-1,20). Em pacientes que estavam tomando MTP, o viés do IA só diminuiu em 0,55, resultando em persistência de um fator de superestimação de 1,331 (95%

CI, 1,09-1,76). A concordância alta entre o CG/EM e o IA antes do tratamento (R2 = 0,954) diminuiu em pacientes sob cetoconazol (R2 = 0,632), mas não em metirapon a (R2 = 0,917). As reduções do limite superior normal (ULN) em pacientes que estavam tomando cetoconazol foram 27% maiores

quando se usou 24h-UFCIA em comparação com 24h-UFC CG/EM, o que resultou em maior eficácia falsa e classificação bioquímica enganosa em 15% dos pacientes. Mudanças na excreção urinária de 22 metabólitos esteroides explicaram 86% da interferência de 24h-UFCIA.

Título do Artigo	Autor(es)	Ano de Publicação	Tipo de estudo	Objetivo do estudo	Principais achados
Hepatic safety of ketoconazole in Cushing's syndrome: results of a Compassionate Use Programme in France.	Young, Jacques; Bertherat, Jérôme; Vantyghe m, Marie Christine; Chabre, Olivier; Senoussi, Salima; Chadarevian, Rita; Castinetti, Frédéric	2018	Estudo observacional	Avaliar a função hepática de pacientes com síndrome de Cushing em uso de cetoconazol	Foram analisados 108pacientes, 47 nunca tinham feito uso de cetoconazol (coorte ingênua) e 61 já tinham utilizado outras formulações (coorte de troca). A dose média de cetoconazol administrada foi de 600 mg/dia. A maioria das anormalidades

observadas foram aumentos leves assintomáticos das enzimas hepáticas. Quatro pacientes na coorte ingênua ao cetoconazol (8,5%) e dois na coorte de troca (3,3%) desenvolveram lesão hepática, considerada relacionada ao cetoconazol em três casos (todos na coorte ingênua ao cetoconazol no primeiro mês de

				<p>tratament o). Cinco pacientes apresentar am alterações leves na função hepática no início do estudo e dois tinham metástase s hepáticas comprova das. Dois pacientes se recuperara m ao interrompe r o uso do cetoconaz ol e o paciente restante faleceu de causas não relacionad as ao tratament o.</p>
--	--	--	--	---

<p>A polymorphism in the CYP17A1 gene influences the therapeutic response to steroidogenesis inhibitors in Cushing's syndrome.</p>	<p>Valassi, Elena; Aulinas, Anna; Glad, Camilla Am; Johannsson, Gudmundur; Ragnarsson, Oskar; Webb, Susan M.</p>	<p>2017</p>	<p>Ensaio clínico</p>	<p>Testar a hipótese de que variantes em genes que afetam a esteroidogênese contribuem para diferentes respostas ao KTZ (cetoconazol) e/ou MTP (metirapona) em pacientes com síndrome de Cushing (CS)</p>	<p>A normalização do cortisol livre urinário (UFC) foi alcançada em 50% dos pacientes após 5 meses de tratamento. Pacientes com o genótipo CC do SNP rs6163 tinham maior probabilidade de serem controlados do que aqueles com genótipo AC/AA (OR 0,25 [IC 95%,</p>
---	--	-------------	-----------------------	---	---

0,075-0,88]; P = 0,031). Quando apenas os pacientes que atingiram eucortisolismo após o tratamento médico foram analisados, a duração mediana do tratamento (intervalo interquartil – IQR) foi menor nos pacientes com o genótipo CC do SNP rs6163 em comparação com portadores de AA/AC (4 [4,57] meses vs 5,2 [6,1]

					meses; P = 0,026).
--	--	--	--	--	--------------------

4.

4. Discussão

A síndrome de Cushing é uma doença endócrina rara, caracterizada por hipercortisolismo crônico, que pode levar a uma série de complicações metabólicas e sistêmicas. O tratamento da síndrome de Cushing representa um desafio clínico, e os inibidores da esteroidogênese adrenal, como o cetoconazol, têm sido explorados como opções terapêuticas para pacientes com essa condição. Nesta discussão, abordaremos os principais achados de estudos recentes que investigaram a eficácia e a segurança do cetoconazol no controle do hipercortisolismo em pacientes com síndrome de Cushing, bem como a possível influência de polimorfismos genéticos na resposta ao tratamento. Além disso, serão discutidas as limitações e considerações relevantes relacionadas ao uso do cetoconazol nesse contexto clínico.

4.1 Eficácia do Cetoconazol no Controle do Hipercortisolismo

Os estudos analisados demonstraram que o cetoconazol foi eficaz no controle do hipercortisolismo em pacientes com síndrome de Cushing. Em média, cerca de 66% dos pacientes alcançaram o controle bioquímico do hipercortisolismo com o uso do cetoconazol. Esses resultados evidenciam o potencial terapêutico dessa medicação como uma opção efetiva para reduzir os níveis excessivos de cortisol em pacientes com síndrome de Cushing. A eficácia do tratamento com cetoconazol parece estar associada à dose administrada, uma vez que a taxa de controle bioquímico variou entre os estudos. A exploração das diferentes doses de cetoconazol utilizadas nos estudos permitirá uma melhor compreensão da relação entre a dose do

medicamento e a resposta terapêutica em pacientes com síndrome de Cushing.

4.2 Segurança do Uso do Cetoconazol em Pacientes com Síndrome de Cushing

Embora o cetoconazol tenha demonstrado eficácia no controle do hipercortisolismo, estudos relataram eventos adversos relacionados ao seu uso. A maioria desses eventos consistiu em aumentos leves e assintomáticos das enzimas hepáticas. Ademais, a ocorrência de lesão hepática relacionada ao cetoconazol foi observada em alguns pacientes, embora com uma taxa relativamente baixa (3 casos em um grupo de 107 pacientes). O monitoramento cuidadoso da função hepática é essencial durante o tratamento com cetoconazol, especialmente em pacientes com risco aumentado de lesão hepática. Esses dados enfatizam a importância de considerar a segurança do medicamento ao decidir pela sua prescrição e reforçam a necessidade de avaliações periódicas da função hepática durante o tratamento.

4.3 Influência de Polimorfismos Genéticos na Resposta ao Tratamento com Cetoconazol

Estudos investigaram a possível influência de polimorfismos genéticos na resposta ao tratamento com cetoconazol em pacientes com síndrome de Cushing (VALASSI et al., 2017). Notavelmente, o polimorfismo do gene CYP17A1, como o SNP rs6163, foi associado a diferentes taxas de controle do hipercortisolismo. Pacientes com o genótipo CC apresentaram maior probabilidade de alcançar o controle em comparação com aqueles com genótipo AC/AA. A duração do tratamento necessário para atingir o eucortisolismo também variou de acordo com o genótipo do SNP rs6163, sugerindo que a genética individual pode influenciar a resposta terapêutica ao cetoconazol.

5. Conclusão

Em suma, estudos recentes destacaram o cetoconazol como uma opção promissora de tratamento, capaz de alcançar o controle bioquímico em cerca de 66% dos pacientes. No entanto, é imprescindível ponderar sobre a segurança do uso desse medicamento, visto que eventos adversos hepáticos foram relatados. Ademais, o monitoramento cuidadoso da função hepática é fundamental, especialmente considerando a possibilidade de lesão hepática em alguns casos. Também foi observada a influência de polimorfismos genéticos no sucesso terapêutico com cetoconazol, o que oferece novas perspectivas na personalização da terapia, uma vez que o genótipo do SNP rs6163 do gene CYP17A1 pode estar associado à melhor resposta terapêutica. Portanto, apesar dos desafios, a pesquisa sobre o uso do cetoconazol na síndrome de Cushing avança, fornecendo insights valiosos para uma abordagem mais precisa e efetiva no tratamento dessa complexa condição endócrina. Nesse sentido, percebe-se que o cetoconazol é uma opção promissora no tratamento de curto prazo da síndrome de Cushing, com boa eficácia e bom perfil de segurança.

5.

6. Referências

VIECCELI, Camila et al. Ketoconazole as second-line treatment for Cushing's disease after transsphenoidal surgery: systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Endocrinology*, v. 14, p. 1145775, 2023.

PIVONELLO, Rosario et al. Cushing's disease: adrenal steroidogenesis inhibitors. *Pituitary*, v. 25, n. 5, p.726-732, 2022.

VEGA-BEYHART, Arturo et al. Ketoconazole-and metyrapone-induced reductions on urinary steroid metabolites alter the urinary free cortisol immunoassay reliability in cushing syndrome. *Frontiers in Endocrinology*, v. 13, p. 833644, 2022.

YOUNG, Jacques et al. Hepatic safety of ketoconazole in Cushing's syndrome: results of a Compassionate Use Programme in France. *European Journal of Endocrinology*, v. 178, n. 5, p. 447-458, 2018.

VALASSI, Elena et al. A polymorphism in the CYP17A1 gene influences the therapeutic response to steroidogenesis inhibitors in Cushing's syndrome. *Clinical Endocrinology*, v. 87, n. 5, p. 433-439, 2017.

Lacroix A, Feelders RA, Stratakis CA, Nieman LK. Cushing's syndrome. *Lancet*. 2015;386(9996):913-927.

Tritos NA, Biller BMK. Current management of Cushing's disease. *J Intern Med*. 2019;286(5):526-541.

5.

- 1.Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP)
- 2.Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP)
- 3.Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP)
- 4.Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
- 5.Graduanda em Medicina pela Faculdade de Medicina de Olinda (FMO)
- 6.Graduando em Medicina pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP)
- 7.Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP)
- 8.Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP)
- 9.Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário de Patos (UNIFIP)
- 10.Graduando em Medicina pela Faculdade de Medicina de Olinda (FMO)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil